

INFLUENCE OF KNIFE SPEED ON THE PRODUCTIVITY OF A NEW SMALL ROTARY KNIFE GRINDING DEVICE**Rzaeva Rasmiya Aslanovna***I.O. Associate Professor
Azerbaijan Technological University,
Ganja city, Azerbaijan
ORCID code: 0009-0008-8918-6468***ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ НОЖА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НОВОМ
МАЛОГАБАРИТНОМ РОТОРНО-НОЖЕВОМ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ****Рзаева Расмия Аслановна***И.О. доцент,
Азербайджанский технологический университет,
город Гянджа, Азербайджан
ORCID: 0009-0008-8918-6468***Abstract**

In the developed small-sized rotary grinding device, working with a new method - cutting with a free blow, a pattern has been established that the productivity of the device depends on the number of cycles of the rotary knives when grinding various crop grains.

Аннотация

В разработанном малогабаритном роторном измельчающем устройстве, работающий новым методом – резание со свободным ударом установлена закономерность изменение производительности устройства в зависимости от количества циклов роторным ножам при измельчение различных зерна культур.

Keywords: performance, speed, cutting, knife, free kick, devices, small-sized, chopper, grain.

Ключевые слова: производительность, скорость, срезание, нож, свободный удар, устройства, малогабаритный, измельчитель, зерна.

Введение

В настоящее время в республике Азербайджан ежегодно производится не менее 2,5-3 млн тонн зерна. Более 90% этого объёма зерна добывается за счет крестьян-фермеров и дворов, число которых по республике превышает 400 тысяч[4]. В настоящее время крестьяне поставляют выращенное зерно на крупные заводы и фабрики и потом покупают там переработанную зерновую продукцию в виде круп, муки и комбикормов. В этом процессе возникают как количественные, так и качественные проблемы. Здесь затраты на погрузку-разгрузку и транспортировку, которые непосредственно проявляются как дополнительные затраты, увеличивают стоимость продукции. Анализ показывает, что при небольшом количестве животных в каждом мелком хозяйстве наиболее удобно и более эффективно фермерам и крестьянам лучше, чтобы им измельчат собственного зерна в соответствии с его ежедневными потребностями, и кормить, своих собственных животных в виде свеж измельченными корм материалами, при их же существующей влажности, который, обычно в нашей республике эта сезонная влажность составляет от 15-ти до 35% и выше[1].

Однако отсутствие малогабаритного измельчителя и невозможность измельчения в указанным пределах влажности существующих устройствах затрудняют решение этой задачи[7,8,9,].По этому, надо чтобы ново созданный малогабаритный измельчитель позволил без их сушки измельчать

зерно в пределах до 35% и выше является важным и актуальным вопросом.

Учитывая, этого нами в Азербайджанском Государственным Аграрном Университете совместно с Азербайджанском Технологическом Университете был создан удовлетворяющей указанные требования, устройства, для измельчение фуражное зерна, которая прошла Государственную испытания в Азербайджанской Государственной Испытательной Станции и рекомендован для использования в малых фермерских и дворовых хозяйствах.

Установлено, что на новом устройстве можно измельчат зерна как пшеницы, ячмень, кукурузы, так и зерна других культур с влажности до 35%и больше. С применением такого устройства можно измельчать зерно в широком диапазоне влажности для животных и птиц в фермерских и дворовых хозяйствах и использовать измельченное зерновое сырье при приготовлении комбинированного смеси. При этом энергозатраты на единицу работы снижаются в 2,5 ÷ 5,5 раза, металлоемкость снижается в 1,5 ÷ 4,5 раза, а годовой экономический эффект, получаемый от применения устройства, составляет 7843 маната[10].

Цель -Одним из основных показателей предложенный нами измельчительном устройстве, также и других таких устройствах, является определение рациональное величина производительности устройства при рациональное величине скоро-

сти и в установленном количества ножей новом малогабаритном устройстве для измельчение зерна, позволявшей в процессе работы уменьшение величины пылевидных фракций размером менее 1 мм, находившейся в измельченном материале, после выхода его из измельчителе. Так, как такие фракций размером менее 1 мм больше допустимого, то отделяют их от измельченной основной массы. Эта важна. В противном случае, поедания пылящие фракции, животные, могут вызвать тяжелые осложнения в их желудочно-кишечной системе. Засорение происходит в желудке и кишечнике и эта нарушает желудка-кишечнике проходимости. По определению рациональное количества ножей новом малогабаритном устройстве для измельчение зерна, позволяющей в процессе работы уменьшение величины пылевидных фракций размером менее 1 мм, находившейся в измельченном материале, после выхода его из измельчителе нами определени и установлено, что:

- для измельчения зерна в новом устройстве с одинаковой постоянной скоростью вращения можно использовать 2, 3, 4, 6 режущих ножей с одинаковым расстоянием между ними.

-Установлено что По мере увеличения количества ножей при одинаковой скорости вращения пропорционально увеличивается количество получаемых фракций размером менее 1 мм.

- Определено что: наименьшие фракция менее 10% (5÷8)% получается при влажности зерна 15% и при числе ножей, равном 2. Поэтому в предлагаемом устройстве для измельчения зерна приняты режим скорости $n=3000\text{мин}^{-1}$ и количество ножей-2;

-Определено что -с увеличением влажности уменьшается мелкие фракций продукта.

-Установлено что При применение нового устройства позволяет измельчение зерна до влажности 35% и больше. При этом отпадает необходимость в сушке зерна и затрата на эти операции.

Поэтому при создание нового измельчителе зерна для измельчение корм животных следует учитывать допустимого предела мелких фракций, которая по зоотехтребований должен быт неболе-10% от веса в каждом измельченном массе,определение и обоснование, которого является важным и актуальным. Данная статья направлена на решение этого актуального вопроса в новом устройстве.

Методика. Для решение указанной задачи в статье рассматривается и учитывается конструктивной особенности устройства и выявляется факторы влияющей ее производительности.

Из них обосновании рациональной величины скорости определяется из соображений, что скорость ножа должен больше технологически необходимой скорости ножа, обеспечивающий срез и или деформирует зерно и достаточной силой сбрасывает к окружающей части ситообразной сетки[2,3,4,5,6], По расчету и по экспериментальным исследованием установлено что такая скорость эксплуатационной точке зрения надо обосновать с учетом особенности технологического процесса работы ново разработанного устройства. Для этого надо рассмотрет конструктивной схемы технологического процесса работы устройства.

Принципиальной схемы технологического процесса работы ново разработанного устройства показана на рис 1.

Рис. 1. Схема нового ротационного зерноизмельчительного устройства, работающего - принципе режуще-ударным способом: а - входное окно зерна из бункера в камеру измельчение; б - выходное окно измельченных зерна; 1 - приводной шкив; 2 - вертикальная ось; 3 - нож; 4 - ситообразная железная решетка; 5 - скатной поддонник.

На рисунке 1.а - окно подачи зерна из бункера; б - окно выхода измельченного зерна из устройства. 1-шкив передачи движения; 2- вертикальная ось; 3- нож; 4- ситовидная решетка; 5- скатной поддонник.

Процесс работы устройства заключается в следующем. Из бункера собственным потоком зерна через горловины а пересыпается на кончика быстро вращающей ножа 3.

Когда зерно попадает на быстро вращающееся ножа в камере измельчение он ударяется ножом или разрезается, или раскалывается и сбрасывается в сторону к круговой части ситовидной сетки и здесь заново измельчается и под действием центробежной силы через отверстий сита выходит из камеры измельчения и направляется выходному окну б. В новом устройстве можно использовать в зависимости потребности несколько взаимно заменяемые ситовидные сетки с различными диаметрами отверстий на поверхности сита. С целью измельчения зерновых материалов с разных размеров - в каждой сменной сите имеется свое по величине отверстий. Эта позволяет получение корм различного диаметра для различных видов животных.

По указанном принципа работы нового устройства имеется возможность методом выбора такого количества ситовой сетки что позволяет измельчать зернового материала в зависимости, от диаметры отверстий поверхности ситового сетка, разной величине частице что необходимо получат при:

-1мм для - муки; 2 мм – для кормление цыплят и куры; 3-мм-для мелких животных и телят; 4мм – для крупно рогатый животный и 4 и 5мм –для получения крупы со среднем размером 4мм или размером 5мм, что полости удовлетворяет потребность мелких фермерских и домашних хозяйств в селе в одном устройстве.

Исследование влияния скорости ножа на производительность. Для измельчения зерно подающей с бункера через горловина а, рис 1. из струей на быстровращающейся нож величина скорости ножа должен больше, чем технологической скорости резания зерна свободным ударом в нем.

В теоретической части было определено, что скорость вращения ножа должен имеет большое $30 \div 35 \text{ m/s}$, значение, а ее рациональное значение в работе надо определит экспериментальным путем. по следящей методике, с не изменяемым влечений диаметрах Зерно подается с постоянной струей в камере измельчения.

. Для этого нами эксперимент проводился с тупым ножом и с острым ножом на скоростях от 1200 до 4200 об/мин (смена каждые 600 об/мин) и определялась производительность на каждом числе оборотов. Далее эксперимент проводился ножом с остротой 21° на этих не режимах. Повторность определение производительности в каждой скорости вращения ножа - 5.

Результат опытов представлен в графическом виде на рис. 1. Из рис. 1. видно, что при измельчении зерна ячменя, пшеницы и кукурузы при постоянно-максимальном поступлением зерна в входе производительность быстро возрастает с увеличением числа циклов работы ножа, после определенного числа циклов это интенсивность роста снижается и в дальнейшем во всех случаях прирост стабилизируется.

Рис. 1. Изменение роста производительности в зависимости от количества число оборотов ножа устройства:

При работе: с тупым ножом-1;2;3.

При работе: с острым ножом, острота заточки 21° -1';2';3'.

Виды культур- 1-1' -ячмень; 2-2' -кукуруза; 3-3' -пшеница.

Толщина ножа 1,5 мм; количество ножей на роторе-2.

Это показывает, что существует эффективная цена за количество циклов, обеспечивающая максимально выгодную производительность устройства

при определенных конструктивных параметрах. Как видно из рис.1., количество циклов, при кото-

рых снижается интенсивность роста производительности в данном устройстве, можно принять равным 3000 циклов/мин. Итак, во всех случаях до этого числа циклов производительности интенсивно возрастает, а после этого интенсивность роста уменьшается, а потом прекращается.

Прирост производительности увеличивается относительно менее интенсивно после заданного числа циклов $n = 3000$ циклов/мин, а затем этот прирост стабилизируется на определенном пределе, что позволяет нам принять $n = 3000$ циклов/мин в качестве частоты вращения устройства. Учитывая вышеизложенное, в дальнейших исследованиях скорость вращения ножей в экспериментальном устройстве была установлена на уровне 3000 об/мин. взято и устройство с этим параметром использовалось при внедрении и тестировании устройства в Государственном Испытательном Станции, которая прошла успешно и новая устройства определенными выше рациональными параметрами рекомендованы в производстве.

Выводы

В разработанном малогабаритном роторном измельчающем устройстве, работающий новым методом – резание со свободным ударом установлена закономерность изменение производительности устройства в зависимости от скорости роторным ножам при измельчение зерна различных культур.

Литература

1. Bağırov B.M., Rzayeva R.A., Real şəraitdə fermer təsərrüfatlarında olan furaj dən materiallarının fəslı nəmliyi tədqiqinin nəticələri. Azərbaycan ET Aqromexanika İnstitutu, XXI cild. – Gəncə: ET Aqromexanika İnstitutu, 2018.– s.28-33
2. Bağırov B.M., Rzayeva R.A. Kəsmə-zərbə üsulu ilə işləyən yeni kiçikqabaritli dən xırdalayıcı qurğunun tədqiqi / "Yeyinti, toxuculuq və yüngül sənaye sahələrinin aktual problemləri" Respublika Elmi – praktik konfransının materialları.– Gəncə: ATU, 2008.- s.67-68
3. Qurbanov X.H. Heyvandarlıqda texnoloji maşınlar. -Gəncə: AKTA, 2005.- 450 s.
4. Qurbanov X.H. Fərdi və fermer təsərrüfatlarında heyvandarlığın inkişafının və onun mexanikləşdirilməsinin əsaslandırılması // Azərbaycan Elmi-Tədqiqat «Aqromexanika» institutunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi əsərlər məcmuəsi, XVII cild.– Gəncə: Gəncə-poliqrafiya ASC, 2008. – s.85-88
5. Məmmədova G.A. Əzmə üsulu ilə işləyən ikibarabanlı eksperimental dən xırdalayıcı qurğu / Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında Elmi innovasiyanın rolu III Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans materialları, 23 oktyabr 2009-cu il.– Bakı: 2009.- s.413-415
6. Məmmədova G.A. Əzmə üsulu ilə işləyən eksperimental dən xırdalayıcı qurğu və onun tədqiqi //Azərbaycan Aqrar Elmi.– Bakı: 2009.- №3.- s. 28-30
7. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. Л.: Колос, 1978.-560с.

8. Rzayeva R.A.Kəsmə-zərbə üsulu ilə işləyən dən xırdalayıcı kəsmə prosesinin təhlili / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi, Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında Elmi innovasiyanın rolu mövzusunda III Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları.– Bakı: AMEA, 2009.- s.380-394

9. Rzayeva R.A.İtibəqanlı rotasiyalı dən xırdalayıcı qurğuda dən xırdalama kamerasında sərbəst kəsmə effektivliyini təyini / Azərbaycan Respublikası Texnologiya Universiteti Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş "Yeyinti, toxuculuq və yüngül sənaye sahələrinin aktual problemləri" Respublika Elmi – praktik konfransının materialları.– Gəncə: ATU, 2011.- s.96 -99.

10. Расмия А.Р.-Совершенствование технологии измельчения зернистых кормов и разработка малогабаритного устройства. Автореферат дис.канд. тех. наук.3102.01 – Агро инженерия. Гор.Гянджа–2016 г.-22с.

11. Bagirov B.M., Rzayeva R.A., The results of the study of moisture content of fodder grain materials in real conditions. Azerbaijan ET Agromechanics Institute, XXI volume. – Ganja: ET Agro-mechanics Institute, 2018.- p.28-33

12. Bagirov B.M., Rzayeva R.A. Research of a new small-sized grain crushing device working with the cutting-impact method / "Actual problems of food, textile and light industry" Republican scientific-practical conference materials. - Ganja: ATU, 2008. - p. 67-68

13. Gurbanov Kh.H. Technological machines in animal husbandry. - Ganja: AKTA, 2005.- 450 p.

14. Gurbanov Kh.H. Rationalization of the development of animal husbandry and its mechanization in individual and farm farms // Collection of scientific works dedicated to the 50th anniversary of the Azerbaijan Scientific-Research Institute "Agromechanics", vol. XVII. - Ganja: Ganja-poliqrafiya OJSC, 2008. - p.85 -88

15. Mammadova G.A. Double-drum experimental grain crushing device working with the crushing method / The role of scientific innovation in the development of the country's economy. Materials of the III International Scientific and Practical Conference, October 23, 2009. - Bakı: 2009. - pp. 413-415

16. Mammadova G.A. An experimental crushing plant and its research //Azerbaijan Agrarian Science.- Bakı: 2009.- №3.- p. 28-30

17. Melnikov S.V. Mechanization and automation of agricultural farms. L.: Kolos, 1978.-560с.

18. Rzayeva R.A. Analysis of the cutting process in the impact crusher / Azerbaijan National Academy of Sciences, Center for Scientific Innovations, Materials of the III International Scientific-Practical Conference on the Role of Scientific Innovation in the Development of the Country's Economy.- Bakı: ANAS, 2009. - pp. 380-394

19. Rzayeva R.A. Determining the effect of free cutting in the crushing chamber of a rotary grain crushing device with a screw / Republic of Azerbaijan University of Technology "Actual problems of food,

textile and light industries" dedicated to the 88th anniversary of the national leader Heydar Aliyev's birth. -materials of the practical conference.- Ganja: AMU, 2011.- p.96-99.

20. Rasmiya A.R.-Sovershenstvovanie tehnologii smilcheniya granistykh mov and development of a small-sized device. Abstract dis. kand. tekhn. nauk. 3102.01- Agroengineering. Gor. Gandzha-2016 g.-22s.